

KATMAN PORTAL

Firma Üzerine

Author(s): Dođuhan Sündal

Published: Mayıs 15, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4911>

Abstract *Sosyal bilimlerde modası geçtiđi düşünölen bir konuya dönme zorunluluđunun dođduđunu düşünüyorum: işçi-patron ilişkisi, yani kapitalist firma neden var?*

Published by Katman Portal · Mayıs 15, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4911>